

HOMICÍDIO DE MULHERES NAS UNIDADES FEDERATIVAS BRASILEIRAS (2017–2021): AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DAS DESIGUALDADES RACIAIS NA SEGURANÇA PÚBLICA

(Homicides of Women in Brazilian Federation Units (2017-2021): Quantitative Assessments of Racial Inequalities in Public Security)

Isabelle Paula Vieira Machado^a; Hugo Luiz Pena Ferreira^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho analisa os homicídios de mulheres no Brasil (2017-2021), com foco nas desigualdades raciais entre estados. Utilizada Análise Posicional por meio de um Índice de Fruição Empírica (IFE) para medir a variação no direito à vida entre mulheres negras e brancas, com base em dados do Atlas da Violência e IBGE/PNAD. O IFE revela que mulheres negras são mais vítimas, com média nacional caindo de 0,675 (2018) para 0,535 (2021), indicando piora da desigualdade. Em 2021, Alagoas, Amapá e outros estados tiveram os menores índices (abaixo de 0,2), enquanto MG, PE e RJ apresentaram índices próximos a 0,9, mais próximos da igualdade racial.

Palavras-chave: Homicídio; Mulheres; Análise Posicional; Isonomia Racial.

Abstract:

This resumen analyzes the homicides of women in Brazil (2017-2021), focusing on racial inequalities between states. Positional Analysis was used through an Empirical Fruition Index (IFE) to measure variations in the right to life between Black and white women, based on data from the Atlas of Violence and IBGE/PNAD. The IFE reveals that Black women are more victims, with the national average falling from 0.675 (2018) to 0.535 (2021), indicating worsening inequality. In 2021, Alagoas, Amapá, and other states had the lowest rates (below 0.2), while Minas Gerais, Pernambuco, and Rio de Janeiro had rates close to 0.9, closer to racial equality.

Keywords: Homicide; Women; Positional Analysis; Racial Isonomy.

^a Graduanda em Direito pelo curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. e-mail: isabelle.machado@discente.ufj.edu.br.

^b Doutor em Direito. Docente do curso de graduação em Direito e mestrado acadêmico em Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). e-mail: hugopena@ufj.edu.br.

Introdução

A violência letal contra mulheres no Brasil revela um padrão marcado pela seletividade racial e territorial, evidenciando profundas desigualdades na garantia de direitos fundamentais. Mulheres brancas e negras morrem todos os dias, as mulheres negras representam a maior parte das vítimas.

O Direito como instrumento legítimo de proteção à igualdade, à segurança e à vida desempenha um papel fundamental na garantia desses, conforme previsto no artigo 5.º da Constituição Federal brasileira:

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...) (Brasil, 1988).

Acerca disso, cabe investigar se há disparidade no campo da segurança pública, especialmente quando cruzado com o gênero. Historicamente, a mulher negra sempre foi, e ainda é, vítima das diversas formas de violência, pois sua condição de gênero e raça, num contexto racista e sexista, a coloca entre os grupos de maior vulnerabilidade e risco social (Nery, 2024). Isso evidencia a desigualdade que existe nas abordagens qualitativas e quantitativas que expressam-se em números os padrões de exclusão que atingem grupos específicos.

Este trabalho propõe uma análise quantitativa dos homicídios de mulheres no Brasil (2017–2021), com foco nas desigualdades raciais nas taxas por estado, evidenciando onde há menor acesso aos direitos universais. Busca responder: como se distribuem os homicídios de mulheres negras e brancas nos diferentes estados brasileiros, e o que esses dados revelam sobre a violência letal?

O objetivo é comparar os homicídios femininos por raça/cor, usando indicadores que revelam contrastes regionais. Em específico, busca mensurar as taxas por raça e estado, aplicar a Análise Posicional para identificar desigualdades raciais e propor interpretações que contribuam

com o debate sobre justiça racial e políticas públicas.

O recorte da pesquisa é de 2017 a 2021, com base em dados do Atlas da Violência e da PNAD Contínua, fundamentais para a construção do IFE. O período permite observar tendências e permanências nas mortes de mulheres e na atuação do Estado na proteção de negras e brancas. A Análise Posicional busca quantificar desigualdades e evitar os impactos dessa ineficiência na sociedade.

Metodologia

A metodologia utilizada nesta pesquisa é a Análise Posicional. O método trata-se de um "Efeitos concretos das políticas públicas [...] sobre a fruição empírica dos direitos fundamentais e direitos humanos" (Castro, 2018, p. 385). Essa permite a criação de base estatística para formulação das políticas públicas. A Análise Posicional é estruturada em etapas que envolvem identificar os componentes e a construção de indicadores como o Índice de Fruição Empírica (IFE), que serão fundamentais para a leitura crítica dos dados.

O caminho metodológico está descrito nas etapas:

A primeira etapa da pesquisa é a destinada à identificação da política pública a qual motiva a contradição ou análise. Nessa pesquisa, a política pública observada é a de segurança, especialmente no caso da proteção da vida das mulheres negras frente à violência letal. O direito citado é o direito à segurança pública e à vida, garantido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece a segurança como dever do Estado e direito de todos, tal como a igualdade (art. 5º, CF/88).

A segunda etapa consiste na decomposição analítica da política pública, ou seja, identificar as variáveis que compõem os componentes relacionais, com base em dados disponíveis e relevantes para mensurar a fruição do direito à segurança. Os componentes relacionais na metodologia são que expressam o grau de

exclusão dos sujeitos sociais na política analisada, permitindo medir a vulnerabilidade dos grupos frente ao Estado. Para esta pesquisa, os componentes relacionais foram organizados em dois eixos de análise definidos com base na leitura crítica e disponibilidade de dados:

Notação	Componente relacional	Fonte
H	Número de homicídio de mulheres - Brasil (UF) (2017-2021) por raça/cor	Atlas da Violência 2023
M	Percentual de mulheres por UF, por raça/cor	PNAD IBGE

Fonte: Elaborada pelos autores (2025).

Os componentes descritos na tabela indicam o percentual de mulheres existem na unidades federativas representadas pela notação “M”, bem como o número de homicídio de mulheres por cor/raça esses representados pela notação “H”. A combinação dessas variáveis de censo demográfica (“M”) e de homicídios (“H”) por raça/cor e estado entre 2017 e 2021, busca identificar desigualdades na proteção à vida. A partir dessa relação, será possível a construção do IFE.

A terceira etapa consiste na elaboração do IFE, no qual está descrito em:

$$IFE = 1 - \left| \left(\frac{Hn}{Hb} - \frac{Mn}{Mb} \right) \div \left(\frac{Hn}{Hb} + \frac{Mn}{Mb} \right) \right|$$

Legenda:

IFE = Índice de Fruição Empírica

H = Número de homicídio de mulheres, por raça/cor

M = Percentual da população de mulheres, por raça/cor

n = percentual de negras (pretas e pardas)

b = percentual de brancas.

O IFE mede se a proporção de homicídios entre negras e brancas reflete sua presença na população, comparando dados de mortes (Hn, Hb) e do censo (Mn, Mb), revelando desigualdades raciais no acesso ao direito à vida. Após a descrição do IFE, define-se Padrão de Validação Jurídica (PVJ)¹, neste caso em específico, o direito à segurança pública e à vida. O PVJ é fixado no valor 1, indicando a condição de isonomia² racial plena.

A última etapa da Análise Posicional, é comparar os valores observados no IFE e o valor ideal estabelecido pelo PVJ = 1. Essa comparação quantifica a eficácia da política pública de segurança na proteção das mulheres negras em relação às brancas. Quanto maior a diferença entre IFE e PVJ, menor a efetividade e maior a exclusão. O objetivo final é identificar desigualdades raciais estruturais e fornecer amparo estatístico para a formulação de políticas públicas mais justas e equitativas.

Resultados e discussão

Após aplicação da análise posicional com dados do Atlas da Violência e PNAD (2017-2021), foram usados índices de homicídios de mulheres por raça e proporção populacional para calcular o Índice de Fruição Empírica (IFE), a partir de qual foram obtidos os seguintes resultados:

O cálculo do IFE demonstrou que, em todos os anos, o índice ficou abaixo do padrão ideal, indicando desigualdade racial persistente no acesso à segurança pública. O Gráfico 1 mostra a média do IFE por UF. O índice caiu de 0,675 (2018) para 0,535 (2021), demonstrando o agravamento da desigualdade racial. A maior média ocorreu em 2018, mas em nenhum dos anos o valor médio se aproximou do ideal. No Gráfico 2, é possível observar o contraste entre o IFE (em azul) e a diferença em relação ao PVJ (em vermelho) por estado nos últimos anos do recorte (2021). Os estados organizados no eixo horizontal sinalizam variações. Estados como Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, RS e SC tiveram os menores IFE, abaixo de 0,2, indicando alta desigualdade racial. Minas Gerais, Pernambuco, RJ e Paraíba apresentaram IFEs acima de 0,9, mostrando maior proximidade da isonomia entre mulheres negras e brancas.

Considerações finais

A pesquisa sobre os homicídios de mulheres no Brasil, entre 2017 e 2021, por UF, através do Índice de Fruição Empírica (IFE), revelou desigualdade racial persistente no direito à vida e segurança. O IFE esteve abaixo do padrão (PVJ = 1) em todas as regiões, mostrando que mulheres negras são as principais vítimas. Conclui-se que a violência contra mulheres no Brasil está profundamente marcada por recortes raciais. A utilização da análise posicional permitiu

identificar, com base empírica, onde se concentram as maiores disparidades, oferecendo embasamento estatístico para a formulação de políticas públicas mais justas e efetivas. É necessário com urgência que o Estado priorize ações voltadas à proteção das mulheres negras, sobretudo nos territórios mais críticos, como estratégia de combate ao racismo estrutural.

Referências

ATLAS DA VIOLÊNCIA 2023. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

CASTRO, M. F. de. Análise jurídica da política econômica. In: CASTRO, M. F. de; PENA FERREIRA, H. L. (orgs.). Curitiba: Editora CRV, 2018.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Tabela 6408: população residente por sexo e cor ou raça. Rio de Janeiro, 2020.

NERY, M. G. D. et al. Fatores associados ao homicídio de mulheres no Brasil (2016–2020). *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 3, 2024.